

13–14-YUZYILLIKLAR O‘ZBEK DAVLATCHILIGI TARIXI FORS TILLI MANBALARIDA TURONDA TA’LIM TIZIMI

Zafar Shamsidinov

tayanch doktorant Fanlar akademiyasi Tarix instituti

+998 99 439 72 64

zafarshams_94@umail.uz

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada fors tilli manbalar ham boshqa adabiyotlar doirasida 13–14-yuzyillarda O‘zbek davlatchiligi mo‘g‘ullarga qaramlik davrining madaniy sohasining ajralmas qismi bo‘lmish ta’limi tizimi to‘g‘risida ma’lumotlar keltirildi.

Kalit so‘zlar: Turon, o‘zbek davlatchiligi, fors tili, ta’lim tizimi, mo‘g‘ullarga qaramlik davri.

АННОТАЦИЯ

В этой статье, в рамках персидских источников и другой литературы, представлена информация о системе образования, которая была неотъемлемой частью культурной сферы периода зависимости от монголов в узбекской государственности в XIII–XIV веках.

Ключевые слова: Туран, узбекская государственность, персидский язык, система образования, период зависимости от монголов.

ABSTRACT:

This article, within the framework of Persian sources and other literature, provides information on the education system, which was an integral part of the cultural sphere of Uzbek statehood during the period of Mongol dependence in the 13th–14th centuries.

Keywords: Turan, Uzbek statehood, Persian language, education system, period of Mongol dependence.

13 – 14-yuzyillarda o‘zbek davlatchiligi mo‘g‘ullar hukmronligi bilan bog‘liq ziddiyatli va murakkab jarayonlarni boshidan kechirgan. Tabiiyki, ilm-fan, madaniyat rivoji bir muddat orqaga ketgan.

O‘sha ziddiyatlar pallasida mo‘g‘ullar tomonidan o‘t qo‘yishlar hamda qirg‘inlar asosan Turon va Eronga nisbatan bo‘ldi. Ularning shiddatli hujumlari natijasida hamma yer ostin-ustun bo‘ldi, ko‘plab aybsiz insonlar o‘ldirildi, qishloqu shaharlar batamom yo‘q qilindi, ayniqsa ilm va adabiyot markazlari, saroylar

tashlandiq holga kelib qoldi hamda olim va fozillarning ayrimlari mo'g'ul qilichlari tig'ida jon berdilar, kutubxonalar kitoblari bilan birga yo'q qilindi⁵⁴.

Birinchi uyg'onish davrida qo'lga kiritilgan ilm-fan katta yo'qotishga uchradi. Olimu fozillar, shoirlar chingiziylar bosqini yillari panoh izlab tinch o'lkalarga, masalan, Shimoliy Hindistonga ketib qolgan edilar⁵⁵. Biroq azaldan qonida zehniy salohiyati kuchli bo'lgan turonliklar asta-sekin o'z madaniyatini yana qayta tiklay boshladilar. Shu bilan birga turkiy madaniyat mo'g'ullarga ham o'z ta'sirini o'tkazib, ularni bu madaniyatni qabul qilishiga, turkiylashuviga olib keldi.

13-yuzyillik ikkinchi yarmi hamda 14-yuzyillik boshlarida shahar va qishloqlarda xo'jalik hayotining jonlanishi natijasida mo'g'ullar bosqini davrida inqirozga yuz tutgan fan, adabiyot, san'at va madaniyatning boshqa tarmoqlari ham tiklana boradi⁵⁶.

Mo'g'ullarga qaramlik davridagi boshlang'ich ta'lim biror o'zgarishga uchraganligi to'g'risida ma'lumotlar yo'qligi uchun bosqinga qadar O'zbek davlatini boshqargan sulolalarda bor bo'lgan boshlang'ich ta'lim tizimi saqlanib qolgan. O'sha davrlarda yashagan ko'plab olimlarning tarjimai holiga qaralsa, boshlang'ich ta'limni o'z ona shahrida olganligi aytiladi.

Madrasa ta'limi borasida mo'g'ul bosqiniga qadar anushteginiylar sulolasi ilm-fanga katta e'tibor bilan qaraganlar. Manbalarda anushteginiylar davrida 12 mingdan ziyod masjid, ular qoshida shuncha maktab, 4440 ta madrasa bo'lganligi qayd etiladi. Faqat Urganchdagi madrasalar soni 700 ga yaqin edi. 1219-yilga qadar Samarqand markazi Afrosiyobning o'zida 20 ta madrasa faoliyat ko'rsatgan⁵⁷. Bundan ko'rinadiki, mo'g'ul bosqini natijasida yuqorida soni aytilgan madrasalarning bir qismi saqlanib qolgan.

Mo'g'ullarning istilochilik siyosati turonliklarning ilm-fanga bo'lgan qiziqishini so'ndira olmagan. Fors tilli manbalarda keltirilishicha, qaramlik davrida ham bir necha yangi madrasalar, jumladan Buxoroda Mas'ud Yalavoch⁵⁸ tomonidan 1234-yili qurdirilgan "tartiboti tengsiz bo'lgan" hamda mingga yaqin tolibi ilm tahsil

⁵⁴ Мирзо Муҳаммад ибн Абдулваҳҳоб Қазвинийнинг Жувайнийнинг "Тарихи жаҳонгушой" асарига ёзган сўз бошиси: Таърихи Жаҳонгушой. Алоуддин Атомалик Муҳаммад Жувайний; тасҳиҳ Муҳаммад Қазвиний. Техрон: Муассасаи интишороти Нигоҳ. 1387/2008. С. 34 (*форс тилида*); Тарихи жаҳонгушо (Жаҳон фотиҳи тарихи). 12-бет.

⁵⁵ Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Тошкент. 2001. 151-бет.

⁵⁶ Алоуддин Бухорий "Ҳайрату-л-фуқаҳо" асарининг Ислом манбашунослигида тутган ўрни. Тарих фан. фалсафа доктори дис.: 24.00.01. тошкент. 2019. 21-бет.

⁵⁷ Ziyo Buniyotov. Anushteginiy-Xorazmshohlar Davlati (1097-1231). Toshkent. 2023.

⁵⁸ Mas'ud Yalavoch (1289 yili o'lgan) — Turonni mo'g'ullar nomidan 1239–1289-yillari idora etgan amaldor. Mahmud Yalavochning o'g'li. O'qtoy xoqon tomonidan Mahmud Torobiy qo'zg'olonini o'z vaqtida bostira olmagan otasi o'rniga tayinlangan.

olgan “Mas’udiya”⁵⁹ madrasasi bo‘lgan bo‘lib, madrasada ko‘plab qimmatbaho kitoblar jamlangan bo‘lib, kutubxonasi ham bor bo‘lgan⁶⁰. Bundan tashqari o‘sha davrda Mangu xoqonning onasi So‘rquqtani Begi⁶¹ ham nasroniy bo‘lishiga qaramay Buxoroda “Xoniya” madrasasini qurdirib, uni boshqarishni Sayfiddin Boxarziyga ishonib topshiradi va daromadlarini vaqf qilib berib turadi⁶². Samarqandda ham yirik madrasa faoliyat yuritgan bo‘lib, mo‘g‘ullarga qaramlik davrining so‘nggi pallalarida o‘sha madrasaning bosh mudarrisi “Sarbadorlar harakati”ning yetakchisi Mavlonozoda Samarqandiy (asli buxorolik) bo‘lgan edi⁶³.

Bu davrda ham barcha musulmon mamlakatlarida bo‘lganidek ta’lim-tarbiya tizimi uch bosqichdan: boshlang‘ich ta’lim, umumta’lim va oliy ta’lim bosqichlaridan iborat bo‘lgan deya chamalash mumkin. Boshlang‘ich ta’lim masjidlar qoshidagi maktablarda berilgan. Boshlang‘ich maktablarda xat-savod hamda o‘qish, Qur’oni karim va hadisdan olingan namunalar, abjad hisobi, she’riy kitoblar, pandnoma, axloq-odob o‘qitilgan.

Ta’lim-tarbiyaning ikkinchi va uchinchi bosqichi madrasalarda berilgan. Umumta’lim madrasalari asosan shaharlarda bo‘lgan. O‘sha madrasalarda maktab domalalari, masjid imomlari va qozixona xizmatchilari tayyorlangan. Ta’limning yuqori, oliy bosqichi *madrasai oliya* yoxud *madrasat al-ulum* deb atalib, ular hozirgi universitet maqomiga ega bo‘lgan. Bunday madrasalar Marv, Buxoro, Samarqand, Gurganj, Olmaliq kabi olimu fozillar ko‘p bo‘lgan markaziy shaharlarida faoliyat ko‘rsatgan.

Madrasai oliyalar islomiy ilmlarning yetuk bilimdonlarini, ulamo, shayxlarni, fiqh-huquqshunoslarni, mudarrislar va davlat xizmatchilarini tayyorlagan. Har bir madrasa qoshida kutubxonalar ham bo‘lgan⁶⁴.

Madrasalarda asosan qaramlikkacha bitilgan Nizomiy Aruziy Samarqandiyning (o‘limi 1160) “Chahor maqola” (Nodir hikoyatlar) kabi asarlari, shuningdek qaramlik davrida yozilgan fiqh va fiqh al-usulga oid sharh va asarlar o‘qitilgan. Jumladan fiqh ilmiga oid maxsus Toju shar’ia qalamiga mansub “Viqoyat ar-rivoya fi masoili al-Hidoya” (Hidoya masalalarida rivoyatlarni saqlash), usulul fiqh⁶⁵ hamda furu’ul

⁵⁹ Шарафиддин Абдуллох Шерозий: “Вассоф”. Таърихи Вассоф ҳазрат. Абдулмуҳаммад Оятий таҳрири остида. Техрон: Бунёди фарҳанги Эрон. 1346/1967. 45-бет; Бомбей тошбосма нусхаси. 77-варақ. (*форс тилида*)

⁶⁰ А.Жуманазар. Бухоро таълим тизими тарихи. Тошкент: Akademnashr. 2017. 328-бет.

⁶¹ So‘rquqtani Begi (1252-yili o‘lgan) — Chingizxonning kenja o‘g‘li To‘luyning katta xotini; mo‘g‘ul xonlari Munka, Qubilay, Ariqbuqa hamda elxon Hulokularning onasi.

⁶² О.Д. Чехович. Бухарские документы XIV века. Ташкент. 1966. С. 9; Алоуддин Бухорий “Ҳайрату-л-фуқаҳо” асарининг Ислому манбашунослигида тутган ўрни. 21-бет.

⁶³ Л.Д. Бойматов. Сарбадорони Самарқанд. Душанбек. 2006. С. 20.

⁶⁴ Хива мадрасаларида таълим тизими ва ўқитиш услублари // <https://madrassa.uz/madrassa-darslik/480->

⁶⁵ Usul al-fiqh – ilmi shar’iy ahkomlarni chiqarib olish qoidalarini o‘rgatuvchi mo‘tabar ilm bo‘lib, eng nozik va ahamiyatli ilmlardan biridir. Bundan xabardor kishilar shar’iy hukmlarning qaysi manbalardan olinganini biladilar.

fiqhning⁶⁶ bilimdoni Abdulaziz ibn Ahmad ibn Muhammad Buxoriyning “Kashf al-asror” (Sirlarning yechilishi), fors tilida bitilgan Alouddin Buxoriyning “Hayrat al-fuqaho va xijlat al-fuzalo” (Faqihlarning hayrati va fozillarni uyaltiruvchi), Lutfulloh Nasafiyning (o‘limi 1349) “Fiqh al-Kaydoniy” kabi asarlarni keltirib o‘tish joiz.

Xulosa qilib aytganda, mo‘g‘ullarning asoratli bosqini mintaqamiz hayotida salbiy ta’sir qoldirgan bo‘lsa-da, Turon mintaqasi aholisining asrlar osha qo‘lga kiritgan ijtimoiy hayotning bir bo‘lagi bo‘lmish ta’lim tizimini butkul yo‘qqa chiqara olmaganini fors tilli manbalarida guvohliklar borligi, aksincha Turon madaniyati mo‘g‘ullarni o‘z madaniy muhitlaridan voz kelib shu madaniyatni qabul qilishiga undadi.

REFERENCES

1. Ziyovuniyotov. Anushteginiy-Xorazmshohlar Davlati (1097-1231). Toshkent. 2023.
2. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Тошкент. 2001. 151-бет.
3. Алоуддин Бухорий “Хайрату-л-фуқаҳо” асарининг Ислом манбашунослигида тутган ўрни. Тарих фан. фалсафа доктори дис.: 24.00.01. тошкент. 2019.
4. Л.Д. Бойматов. Сарбадорони Самарқанд. Душанбек. 2006.
5. О.Д. Чехович. Бухарские документы XIV века. Ташкент. 1966. С. 9
6. Шарафиддин Абдуллоҳ Шерозий: “Вассоф”. Таърихи Вассоф ҳазрат. Абдулмуҳаммад Оятий таҳрири остида. Техрон: Бунёди фарҳанги Эрон. 1346/1967.
7. Таърихи Жаҳонгушой. Алоуддин Атомалик Муҳаммад Жувайний; тасҳих Муҳаммад Қазвиний. Техрон: Муассасаи интишороти Нигоҳ. 1387/2008.
8. Хива мадрасаларида таълим тизими ва ўқитиш услублари // <https://madrasa.uz/madrasa-darslik/480->

⁶⁶ Furu' al-fiqh – fiqhiy nazariyalarning amaliy hayot bilan uyg'unlashuvi.